

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ

Абдуллажонова Шахноза Акбаровна

старший преподаватель кафедры

“Межфакультетское педагогики и психологии” КГПИ

shaxnozaxonabdullajonova248@ gmail.com

Алишерова Хуснидабону Исмоилжон кизи

Исмоилова Машхурахон Обиджон кизи

Студентки 2-курса факультета

Русского языка и литературы

Аннотация: В статье рассматриваются общие правила этикета деятельности педагога, педагогический такт, манеры учителя и её роль в воспитание будущего поколения. Коммуникативная компетентность, целенаправленно совершенствуемая в процессе риторического образования, выступает в качестве важной составляющей профессиональной компетентности выпускников учреждений высшего образования в современных условиях динамично развивающегося социума.

Ключевые слова: педагогическая этика, педагогический такт, качества педагога, культура поведения, авторитет учителя, поведение, педагогическая мораль

Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника. (Владимир Иванович Даль)

Одной из основ профессиональной культуры учителя является педагогическая этика. Этика выражает ценностное отношение человека к окружающей действительности. Преподаватель – человек, профессиональная сфера деятельности которого связана с обучением. При выполнении обязанностей он взаимодействует с людьми. Это коллеги и ученики. Поэтому

для педагога важно не только обладать знаниями и способностью передавать их другим людям. Преподаватель должен обращать внимание и на другие аспекты. Это грамотное и уважительное общение, поведение, соответствующий внешний вид. Все эти правила в совокупности принято называть педагогическим этикетом.

Этика – учение о морали, её принципах, нормах, развитии и часть в обществе; совокупность норм поведения обычно применяется к любой группе общества.

В. А. Сухомлинский говорил, что учитель будет воспитателем, лишь, когда овладеет тонким инструментом воспитания — этикой, наукой о нравственности. В школе этика — это «практическое воспитание философии».

Педагог – это такая профессия, которая вынуждает от человека постоянного общения со своими воспитанниками, с родителями детей, своими коллегами по работе. Так же педагог отвечает за тех детей, которых он будет воспитывать; еще на педагоге лежит ответственность за себя, за его право быть педагогом. Культура поведения и общение с детьми играет важную роль в профессии педагога. Как мы знаем, педагог это образец для детей, они подражают ему во всем. В обязанности педагога входит воспитание, как в себе, так и в детях, личности, формирование характера заключается в том, что бы уважительно относиться к детям, их родителям, стремление установить доброжелательные отношения. Соблюдение правил педагогического этикета создает благоприятный психологический климат в коллективе. Для профессии педагога очень важно хорошо владеть речевым этикетом. Похвала и поощрение, встречается во всей профессиональной деятельности педагога. Каждый день педагог использует эти элементы при воспитании своих детей. При этом очень важно сдерживать свои эмоции, особенно отрицательные, не унижать детей, педагог не должен повышать

голос на детей, нужно так же следить за своей мимикой, особенно если эта мимика недовольства.

Этикет в жизни педагога — занимает значимую роль. К этикету относят правила поведения, вежливости. Цель воспитателя – развивать у своих учеников нравственные ценности, этическую культуру и образ жизни, воспитывать в детях дружелюбие, уважение, вежливость, чуткость по отношению к окружающим людям. Этикет подразделяют на: речевой и неречевой. Речевой вид преподаватель использует в своей речи, умении правильно общаться и вести беседу с окружающими, принимать участие в споре, высказывать критические или комплиментарные замечания. Сухомлинский уделял большое внимание педагогическому слову, он написал, что искусство воспитания включает в себя правильно говорить и обращаться непосредственно к человеческому сердцу.

Один из компонентов профессионализма преподавателя — это умение владеть правилами речевого этикета, где заложены важные речевые формулы, которые мы используем постоянно в тех или иных ситуациях.

Второй вид этикета включает: действия и поступки, с помощью них педагог показывает ученикам уважительное отношение. Соблюдение педагогического этикета помогают осуществить ориентировано-личностный подход в воспитании, создает атмосферу для педагогического общения ученика и воспитателя, направленный на создании благоприятного климата среди воспитанников, который способствует установлению нужных взаимоотношений с группой детей, и непосредственно с одним ребенком.

Также в педагогический этикет входят следующие:

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ ПЕДАГОГА. Преподаватель – это не только источник знаний, но и пример для подражания. Поэтому он должен обращать пристальное внимание на культуру речи, при помощи которой он осуществляет свою деятельность и передает ученикам нужную информацию.

Во время урока учитель обращает внимание на правила речевого этикета педагога:

Тональность речи. Тон сдержанный, спокойный, доброжелательный.

Темп речи. Этот показатель зависит от возрастной группы обучающихся: для детей младшего возраста темп медленный, для старших учеников допускается большая скорость произношения.

Силу голоса. Повышать голос недопустимо для учителя. При этом он говорит громко, чтобы ученики услышали его.

Интонацию - чтобы информация легче усваивалась слушателями, нужно выражать ее особым образом: делать логические паузы, ударения на те или иные слова.

Правильность - речь преподавателя должна соответствовать всем нормам, принятым в русском языке. Не допускается неправильное произношение слов, неверное построение предложений, наличие слов-паразитов.

Доброжелательность и уважение к оппоненту. Речевой этикет не допускает агрессивных высказываний, ненормативной лексики, применительно к конкретному человеку, группе людей или ситуации.

ДРЕСС КОД ПЕДАГОГА. Еще не так давно учителям запрещалось носить модную одежду и украшения, наносить макияж. Считалось, что это отвлекает внимание учеников от урока. Но это в прошлом, ведь установлено, что внимание отвлекает не приятная внешность и костюм, а скука, монотонность и неинтересная подача информации.

Важно обратить внимание и на другие составляющие образа. Это, например, парфюм. Он не должен быть слишком навязчивым. Это неприятно окружающим людям. Не допускается яркий макияж, маникюр.

Конечно, это вовсе не означает, что преподаватель должен полностью отказаться от использования косметики. Но нужно отдавать предпочтение

натуральным, сдержанным оттенкам. Что касается прически, здесь нет ограничений. Единственное, нужно следить за чистотой волос. Также нежелательно носить распущенные длинные волосы, которые будут мешать во время занятий

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ ПЕДАГОГА. В устоявшемся коллективе со временем вырабатываются свои манеры поведения и общения. Но общие правила этикета обязательны для всех преподавателей. К числу таких норм относят:

Пунктуальность - учитель приходит на рабочее место вовремя. Даже заблаговременно, за 15-20 минут до начала первого урока. Это нужно для того, чтобы подготовиться к уроку, привести в порядок класс и внешний вид.

Собранность и аккуратность - рабочее место учителя содержится в порядке, документы лежат на местах. Это нужно для того, чтобы во время урока преподаватель не тратил время на поиск нужных бумаг или предметов.

Сдержанность - правила поведения педагога не позволяют повышать голос и демонстрировать раздражение вне зависимости от ситуации. Это касается как коллег, так и учеников.

Тактичность - грамотный преподаватель не сделает замечание ученику или коллеге громким голосом и в присутствии других людей. Ведь это оскорбляет и унижает оппонента.

Субординация - профессиональный сотрудник образовательного учреждения не позволяет себе пренебрежительное поведение или панибратское общение с коллегами, которые имеют меньший опыт работы или только недавно стали частью этого педагогического коллектива.

Педагог подает пример ученикам. Это касается не только знаний, ребенок, смотря на учителя, осваивает нормы и правила, принятые в обществе. И со временем он начинает копировать манеру поведения учителя.

Поэтому очень важно, чтобы педагог соблюдал служебный этикет. Это касается не только общения в пределах учебного заведения и профессиональной деятельности, но и поведения в неформальной обстановке. Ещё самое главное для педагога — это авторитет, положение его в глазах коллег, администрации учебного заведения, учеников данной возрастной категории, родителей обучающихся.

Авторитет учителя — особая профессиональная позиция, определяющая влияние на учащихся, дающая право принимать решение, выражать оценку, давать советы. Подлинный авторитет учителя-воспитателя опирается не на должностные и возрастные привилегии, а на высокие личные и профессиональные качества: демократический стиль сотрудничества с воспитанниками, способность к открытому общению, его стремление к постоянному совершенствованию, эрудированность, компетентность, справедливость и доброту, общую культуру и т. п. Истинный авторитет — это такое отношение учащихся к учителю, которое побуждает учащихся быть младшими товарищами учителя. Немаловажную роль при этом играют высокий уровень профессиональной компетенции педагога, глубокая интеллигентность, личная гражданская позиция. Педагогическая мораль даёт главные требования преподавателю: он обязан быть воспитанным, прежде всего сам. В этом и заключается смысл педагогической морали. Индивидуальная личность, хочет того или нет, обязана приветствовать и поддерживать правила, принятые людьми.

Сделаю вывод о вышесказанном. Этикет педагога — играет огромную роль в жизни растущего поколения, отдельного человека, субъекта педагогической деятельности. Это явление, которое имеет четкую структуру, зависимое от условий общественного развития, связанное с эстетическими, нравственными, политическими воззрениями общества.

Как писал А.П. Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». И вправду, ведь всё это несомненно влияет на каждого ученика, ведь педагог для ученика - это кумир, и пример для подражания.

Список литературы:

1. Учебное пособие « Педагогическая этика» Татьяна Мишаткина
1. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 936-941.
2. Sh, Abdullajonova. "PROBLEMS OF UPDATING THE MECHANISMS OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FUNDAMENTAL REFORM OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
3. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL ACTIVITY AND ITS FEATURES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 942-945.
4. Akbarovna, Abdullajonova Shaxnoza. "Rus Tilini O'qitishda Yangi Pedagogik Texnologiyalardan Foydalanishning Ahamiyati." Academic Integrity and Lifelong Learning (2023): 61-63.
5. Akbarovna, Abdullajonova Shakhnoza. "Education Of Harmoniously Developed Generation In The Pedagogical Views Of Eastern Thinkers." JournalNX 7.03 (2021): 9-11.
6. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna CULTURE AND PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY

GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH
JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 06, June (2023) 288-
291

7. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna "CONCEPT OF BUSINESS
ETHICS AND BUSINESS COMMUNICATION" JMEA Journal of
Modern Educational Achievements 2023, Volume 8 118-121

8.Абдуллажонова Шахноза Акбаровна КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ
ПЕДАГОГОМ И РОДИТЕЛЯМИ INTERNATIONAL CONFERENCE ON
TEACHING, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES” 2023/2
(535-540)

9.Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Назарова Малика Азиз кизи
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM Vol. 1.
Issue 9 (101-110)